

Mart, 2025-Yil

PSIXOLOGIK TRENING ASOSLARI TUSHUNCHASI VA TALABALARNING
KOLLABORATIV KO'NIKMALARINI OSHIRUVCHI PSIXOLOGIK TRENINGLAR

Turemuratova Aziza Begibaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrası assistenti.

azizaturemuratova85@gmail.com

Utambetov Azamat Gayratdinovich

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi.

Seytimov Rinat Uzaqbaevich

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204071>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda biz hozirgi kunda qo'llaniladigan zamonaviy ta'limda ko'p vektorli yondashuvlar asosida ta'lim sifatini oshirish maqsadida yangi innovatsion psixologik yondashuvlarga asoslangan holda psixologik treninglardan foydalanish bo'yicha g'oya va takliflarimizni keltirib o'tganmiz. Zamonaviy ta'limda pedagogik va psixologik yondashuvlarga asoslangan holda talabalarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirish bo'yicha psixologik metodlardan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanilgan holda psixologik treninglarni qo'llashni ta'limning zamonaviy usuli sifatida foydalanish orqali zamonaviy ta'lim mexanizmlarini ishlab chiqqanmiz.

Kalit so'zlar: Psixologik trening, psixolog-trenerlar, psixologik yondashuvlar, kolloborativ ta'lim, psixologik salohiyat, ta'lim, pedagogik tadqiqotlar.

UNDERSTANDING THE BASICS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING AND
PSYCHOLOGICAL TRAINING THAT IMPROVES STUDENTS' COLLABORATIVE
SKILLS

Abstract. In this study, we have presented our ideas and proposals on the use of psychological training based on new innovative psychological approaches in order to improve the quality of education based on multi-vector approaches currently used in modern education. In modern education, there are opportunities to use psychological methods to improve students' collaborative skills based on pedagogical and psychological approaches. Using these opportunities, we have developed modern educational mechanisms by using psychological training as a modern method of education.

Keywords: Psychological training, psychologist-trainers, psychological approaches, collaborative learning, psychological potential, education, pedagogical research.

**ПОНИМАНИЕ ОСНОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, КОТОРАЯ УЛУЧШАЕТ НАВЫКИ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ**

Аннотация. В данном исследовании мы представили наши идеи и предложения по использованию психологического тренинга на основе новых инновационных психологических подходов в целях повышения качества образования на основе многовекторных подходов, используемых в настоящее время в современном образовании. В современном образовании существуют возможности использования психологических методов для совершенствования навыков сотрудничества учащихся, основанные на педагогических и психологических подходах. Используя эти возможности, мы разработали современные образовательные механизмы, используя психологический тренинг как современный метод обучения.

Ключевые слова: Психологическая подготовка, психологи-тренеры, психологические подходы, совместное обучение, психологический потенциал, образование, педагогические исследования.

KIRISH

Talabalar o'rtasida hamkorlik (kolloborativ) ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limda muhim ahamiyatga ega, chunki jamoaviy ish va guruhlarda muammolarni hal qilish ham akademik, ham professional sharoitlarda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola ko'p vektorli yondashuvni amalga oshirish orqali hamkorlik qobiliyatlarini oshirish uchun mo'ljallangan pedagogik mexanizmlarni o'rganadi. Ko'p vektorli usul turli xil ta'lim strategiyalariga urg'u beradi, bu o'quvchilarga dinamik, interaktiv ta'lim jarayonlarida qatnashish imkonini beradi. Birgalikda o'rganish, tengdoshlarning o'zaro ta'siri va fanlararo vazifalar kabi elementlarni birlashtirgan holda, bu yondashuv talabalarning samarali hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Tadqiqotimiz davomida, shuningdek, ushbu jarayonlarni osonlashtirish, muloqot, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash rivojlanadigan muhitni targ'ib qilishda o'qituvchilarning roli ko'rib chiqiladi. Ko'p vektorli yondashuvdan amaliy foydalanish talabalarning hamkorlikdagi ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ularni kelajakdagi martabalarida haqiqiy muammolarni hal qilish uchun samarali bo'ladi.

Ushbu tadqiqot psixologik trening va pedagogik usullar orqali talabalarning hamkorlik ko'nikmalarini oshirishga bag'ishlangan. Ta'limda ko'p vektorli yondashuvlarga asoslangan yangi tizim yaratishda hamkorlikda o'qitish usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

O'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini oshirish, psixologik treninglar orqali bilimlarini mustahkamlash orqali ta'lim samaradorligini

Mart, 2025-Yil

yanada oshiramiz. Ushbu tadqiqot orqali biz guruhlar va jamoaviy ta'limning eng samarali usulini ko'rib chiqdik. Bu o'quvchilarning egallagan bilimlarini eslab qolish qobiliyatini oshiradi, erkin fikrlash, mulohaza yuritish, qaror qabul qilishga yordam beradi, degan fikrni ilgari surdik. Ushbu o'rganish davomida biz talabalar bilan psixologik trening orqali suhbatlar o'tkazdik va talabalarning fikrlarini tingladik. Psixologik tadqiqotlarda ta'limda ko'p vektorli psixologik treninglar faol va hamkorlikda o'rganish bo'yicha tadqiqotlarning qisqacha nazariy sharhini taqdim etadi. Ushbu o'quv shakllarining ta'riflari berilgan. Faol va hamkorlikda o'qitish shakllarining asosiy xususiyatlari sanab o'tilgan. Hamkorlik bilan o'qitishda qo'llaniladigan o'quv faoliyati turlari sanab o'tilgan: munozara, tengdoshlar bilan o'rganish, muammolarni hal qilish, birgalikda yozish, o'yinlar.

Birgalikda o'qitish samaradorligining mumkin bo'lgan sabablari ko'rsatilgan: ijtimoiy-psixologik omillar va kognitiv ishtirokning yuqori darajasini ta'minlash qobiliyatini oshiradi. Ushbu tadqiqotlarga asoslangan holda talabalarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirish bo'yicha zamonaviy pedagogik metodlarga asoslangan tadqiqotlarni amalda qo'llash va psixologik treninglarni tashkillashtirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Psixologik trening mashg'ulotlarida ishlatiladigan turli xil psixologik mashqlar, o'qituvchilarning o'qitish texnikalar va pedagogik metodlarni tashkil qilishda psixologlar texnikalarning xilma-xilligiga qaramay, bir nechta asosiy psixologik trening usullarida uslubiy muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin. Ularning ko'pchiligi kolloborativ ta'lim (ya'ni talabalar guruh bo'lib kolloborativ ta'lim jarayonida) an'anaviy ravishda guruhli bahs va vaziyatli rolli muzokaralarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar – psixologik treningning uslubiy muammolarini bartaraf etuvchi nazariyotchilari va psixolog amaliyotchilari, shaxslararo sezgirlikni o'rgatish orqali o'zini psixofiziologik boshqarishga asoslangan metodlar, shu jumladan jamaoviy holda kolloborativ ta'limda talabalarning idrok etishga qaratilgan sezgirlikni oshirish kabi mashg'ulotlarni treningning asosiy usullari qatoriga qo'shishni taklif qilishadi. Shuningdek, psixologik trening ishlarida meditative metodlar va ogohlantiruvchi (o'z-o'zini gipnoz qilishni o'rgatish uchun) metodlardan foydalanish pedagog-psixologlarga tavsiya etiladi. Psixologik treninglarni tashkil etish asosan tayyorgarlikda guruhdagi munozara - bu har qanday munozarali masalani birgalikda (kolloborativ) muhokama qilish, bu to'g'ridan-to'g'ri muloqot jarayonida guruh a'zolarining fikrlari, pozitsiyalari va munosabatlarini aniqlashtirishga (ehtimol o'zgarishga, muloxaza qilish, erkin fikrlarni yuritish) imkon beradi. Ta'lim tizimida kolloborativ ko'nikmalarni oshiruvchi psixologik treningdan foydalanish talabalarning dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi degan fikrlarni ilgari suramiz. Ta'limda ko'p vektorli yondashuvlarga asoslangan yangi tizim yaratishda hamkorlikda o'qitish usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Mart, 2025-Yil

O'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish, hamkorlik ko'nikmalarini oshirish, psixologik treninglar orqali bilimlarini mustahkamlash orqali ta'lim samaradorligini yanada oshiramiz. Ushbu tadqiqot orqali biz guruh va jamoaviy ta'limning eng samarali usulini ko'rib chiqdik. Bu o'quvchilarning olgan bilimlarini eslab qolish qobiliyatini oshiradi, erkin fikrlash, fikr yuritish, qaror qabul qilishga yordam beradi, degan fikrni ilgari surdik. Ushbu o'rganish davomida talabalar bilan psixologik treninglar orqali suhbatlar o'tkazdik va ularning fikrlarini tingladik. Unga asosan oliy ta'limda ko'p vektorlarga asoslangan holda psixologik treninglar va pedagogik metodlar orqali talabalarning kollektiv ko'nikmalarini oshirish bo'yicha zamonaviy metodlarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Zamonaviy ta'lim institutlarini yaratish bosqichlari orqali ta'limning innovatsion g'oyalar, zamonaviy psixologik treninglar orqali uyg'unlashishi orqali samarali ta'lim dasturiga erishishimiz mumkin. Talabalarning kollektiv ko'nikmalarini oshirish orqali, dunyoqarashini shakllantirish, ma'naviyatli-ma'rifatli yosh avlod sifatida tarbiyalashimiz, mustaqil fikr bildirish qobiliyatlarini oshirishimiz, erkin qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshirishimiz va komil insonlar qilib tarbiyalashimizga sharoitlar yaratadi desak yanglishmaymiz.

Treningda guruh muhokamasidan ishtirokchilarga psixologik treninglarda kelib chiqqan muammoni har xil nuqtai nazardan qarash imkoniyatini berish uchun ham foydalanishi mumkin (bu o'zaro rahbarlik va guruhning boshqa a'zolaridan yangi ma'lumotni qabul qilishga qarshilikni kamaytiradigan o'zaro pozitsiyalarni aniqlaydi) va individual tahlil orqali guruhni aks ettirishning psixologik uslubiy muammoni bartaraf etish usuli sifatida amalga oshiriladi. Natijada ushbu tajriba guruhning birligini kuchaytiradi va shu bilan birga ishtirokchilarni o'zining olamini namoyon qilishga yordam beradi. Kollektiv ta'limda psixologik treninglarni amalga oshirishda guruh muhokamasi shakllarini tasniflash uchun turli sabablar mavjud degan fikrdamiz. Strukturali muhokamalarda psixologik treningda uslubiy muammolar kelib chiqishining asosiy sabablari muhokama mavzusi belgilanadi va ba'zan ularning tartibi aniq tartibga solinadi. Tuzilmagan munozaralar olib boruvchining passiv psixologik uslubiy muammo metodikasi roli bilan ajralib turadi, ularning mavzulari o'zlari xohlaganicha tanlanadi, munozara vaqti rasmiy ravishda cheklanmagan holda psixologik trening shartlari jamoa qoidalari tushintiriladi. Bundan tashqari,

Psixologik treningda psixologlar tematik munozaralarni ko'rib chiqish mumkin, bunda treningning barcha ishtirokchilari uchun muhim bo'lgan mavzular muhokama qilinadi; o'tmish tajribasiga asoslangan biografik; guruh a'zolarining o'zaro munosabatlarining tuzilishi va mazmuni bo'lgan interfaol usullar, pedagogik-psixologik asoslangan manbalardan foydalaniladi. Munozara usullari turli xil vaziyatlarni tahlil qilishda, mashg'ulot qatnashchilari hayoti yoki hayotidan, psixolog tomonidan taklif qilingan shaxslararo o'zaro munosabatlardagi murakkab vaziyatlarni

Mart, 2025-Yil

tahlil qilishda va boshqa holatlarda psixologik metodlar qo'llaniladi. O'yin usullariga situatsion rol o'ynash, didaktik, ijodiy, tashkiliy-faollik, taqlid, ishbilarmonlik o'yinlari kiradi. Treningda o'yin usullaridan foydalanish, ko'plab tadqiqotchilarning fikriga ko'ra juda samarali hisoblanadi. Guruh (kolloborativ holatda) ishining birinchi bosqichida o'yinlar ishtirokchilarning ruxiy tushkunlik va aqliy zo'riqishini yengish uchun, psixologik himoyani og'riqsiz olib tashlashning sharti sifatida foydalidir. Psixologik treningga asoslangan o'yin usuli juda tez-tez ehtiyotkorlik bilan, muloqot qiyinchiliklari va jiddiy psixologik muammolar mavjudligini osongina aniqlashga imkon beradigan diagnostikalarga asoslangan holda o'z-o'zini diagnostika qilish vositasiga aylanadi.

Xulosa

Kolloborativ ta'limning zamonaviy bosqichlari sifatida pedagogik metodlarni va psixologik treninglarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tildi. Biz zamonaviy ta'lim dasturlariga asoslangan holda talabalarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirishda psixologik treninglardan foydalanishning ahamiyati haqida bo'ladi.

Tadqiqotimiz davomida o'qituvchining pedagogik mahorati va psixologik salohiyatidan kelib chiqqan holatda, psixologik treninglarni tashkillashtirish qoidalari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek psixologik treningni talabalar guruhiga nisbatan qo'llash, shu jumladan talabalarning psixologik metodlar orqali bilimlarini kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berib borilgan. Agarda psixologik treninglarni shu ko'rsatmalar bo'yicha tashkillashtirsa, ta'limda yuqori natijalarga erishgan holda, talabalarni salohiyatli, barkamol avlod, aqilli, tarbiyali yoshlar sifatida komil insonlar bo'lib yetishishida o'z xissamizni qo'shgan bo'lamiz.

REFERENCES

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Turemuratova, Aziza, et al. "ANALYSIS OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *Современные подходы и новые исследования в современной науке* 3.14 (2024): 46-49.
3. Turemuratova, Aziza, and Mahliyo Ruzimova. "PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN EDUCATION." *Наука и инновации в системе образования* 3.13 (2024): 88-92.

Mart, 2025-Yil

4. Turemuratova, Aziza, and Khurshida Atabaeva. "THE MAIN PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN HIGHER EDUCATION." Академические исследования в современной науке 3.45 (2024): 30-33.
5. Turemuratova, Aziza, and Sirgagul Orinbaeva. "MULTI-VECTOR RESEARCH ON IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS IN HIGHER EDUCATION BASED ON PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES." Современные подходы и новые исследования в современной науке 3.15 (2024): 140-143.
6. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "EFFECTIVE EDUCATIONAL INDICATORS OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON PEDAGOGICAL METHODS OF INNOVATIVE EDUCATION." International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 153-157.
7. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 98-102.
8. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Ayimbaeva Aynura Rustamovna. "PEDAGOGICAL ANALYSIS AND ESSENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 88-92.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 183-187.
10. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 178-182.
11. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.

Mart, 2025-Yil

12. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *International Journal of Pedagogics* 4.09 (2024): 55-62.
13. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
14. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
15. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH